

Control de un sistema de medición de efecto Hall en LabVIEW y Arduino Mega

I. Lara Velázquez^{1*}, I. Mendoza Hernández¹, A. Belio Manzano², V. H. Méndez García², E. Ortega Hernández³

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Mecatrónica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico S / N, Hogares Ferrocarrileros 2da Secc, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México

²CARIEM, Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología CIACYT-UASLP, Av. Sierra Leona #550-2ª, Lomas de San Luis, 78210 San Luis, S.L.P.

³Vinculación, Universidad tecnológica de San Luis Potosí
Av. de las Américas No. 100, 78430 Rancho Nuevo, S.L.P.

ismael.lv@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En esta comunicación reportamos el desarrollo de un sistema electrónico para medir el efecto Hall por el método de Van der Pauw que es un método para medir la resistividad, movilidad y densidad de portadores de una muestra semiconductor. El sistema permite aplicar una corriente y medir un voltaje a la muestra semiconductor a través de cuatro contactos colocados de forma separada en los extremos. La corriente y el voltaje son controlados y medidos a través de una tarjeta de adquisición de Arduino Mega mediante una interfaz gráfica de LabVIEW. La corriente es controlada por un puerto digital que conmuta los relevadores para hacer circular la corriente a través de los contactos de la muestra mientras que los voltajes registrados son guardados y procesados para la obtención de los parámetros del efecto Hall en la interfaz de LabVIEW. Con los resultados obtenidos se determinan propiedades electrónicas de los dispositivos.

Palabras clave: Hall, Relevadores, LabVIEW, Arduino.

Abstract

In this communication we report the development of an electronic system to measure the Hall effect by the Van der Pauw method, which is a method to measure the resistivity, mobility and density of carriers in a semiconductor sample. The system makes it possible to apply a current and measure a voltage to the semiconductor sample through four contacts placed separately at the ends. Current and voltage are controlled and measured through an Arduino Mega acquisition board using a LabVIEW graphical interface. The current is controlled by a digital port that switches the relays to circulate the current through the sample contacts while the recorded voltages are stored and processed to obtain the Hall effect faces in the LabVIEW interface. With the results obtained, electronic properties of the devices are determined.

Key words: Hall, Relays, LabVIEW, Arduino

Introducción

El efecto Hall descubierto por Edwin H. Hall es una consecuencia de las fuerzas que se ejercen sobre las cargas en movimiento que generan una corriente y crean campos eléctricos y magnéticos. El efecto Hall se utiliza para distinguir si un semiconductor es un material donador (tipo n) o es un material aceptor (tipo p) y para medir la concentración de portadores mayoritarios y la movilidad de los portadores en el semiconductor. El dispositivo de efecto Hall, se utiliza para medir los parámetros

intrínsecos de los semiconductores. Sin embargo, también se utiliza ampliamente como sensores en aplicaciones de instrumentación [1].

La Investigación de materiales semiconductores y pruebas de dispositivos a menudo implican determinar la resistividad y la movilidad Hall de una muestra semiconductor [2]. La resistividad del material semiconductor principalmente depende de impurezas en un dispositivo, la resistividad puede afectar la capacitancia, la resistencia en serie y el voltaje umbral. La resistividad del material semiconductor suele ser determinado utilizando una técnica Van der Pauw [3] de cuatro contactos. Con la técnica se colocan cuatro contactos en los extremos de una muestra de preferencia rectangular. En dos de los contactos se inyecta una corriente y con los otros dos contactos opuestos se mide el voltaje, usando este método, la resistividad puede ser derivada de un total de ocho mediciones que son realizadas alrededor de la periferia de la muestra con las configuraciones se muestra en la Figura 1.

De las mediciones registradas a través de los voltajes V_1 a V_4 la corriente I y el espesor t_s de la muestra se realiza el cálculo para determinar los dos valores de resistividad usando las relaciones:

$$\rho_A = \frac{\pi}{\ln 2} f_A t_s \frac{(V_1 - V_2 + V_3 - V_4)}{4 I} \quad (1)$$

y

$$\rho_B = \frac{\pi}{\ln 2} f_B t_s \frac{(V_1 - V_2 + V_3 - V_4)}{4 I} \quad (2)$$

Donde ρ_A y ρ_B son las resistividades en $\Omega - cm$, t_s es el espesor de la muestra en μm , $V_1 - V_8$ representan los voltajes medidos en el voltímetro, I es la corriente que pasa por la muestra en Amperes, f_A y f_B son los factores geométricos de la muestra, basados en la geometría de la misma. Una vez que son conocidos ρ_A y ρ_B , la resistividad promedio (ρ_{prom}) se determina de la siguiente ecuación:

$$\rho = \frac{\rho_A + \rho_B}{2} \quad (3)$$

El coeficiente Hall puede ser calculado de La resistencia Hall El voltaje Hall:

$$R_{H_1} = \frac{2.5 \times 10^7}{BI} t_s (V_1 - V_3 + V_7 - V_5) \quad (4)$$

y

$$R_{H_2} = \frac{2.5 \times 10^7}{BI} t_s (V_1 - V_3 + V_7 - V_5) \quad (5)$$

Donde R_{H_1} y R_{H_2} es el coeficiente Hall en cm^3/C , B es el flujo magnético Gauss

De estos coeficientes el coeficiente Hall puede ser calculado de:

$$R_{H \text{ promedio}} = \frac{R_{H_1} + R_{H_2}}{2} \quad (6)$$

La movilidad puede ser calculada de los promedios del coeficiente Hall y de la resistividad:

$$\mu_H = \frac{R_{H \text{ promedio}}}{\rho \text{ promedio}} \quad (7)$$

La concentración de portadores se obtiene de la ecuación 8, el signo “-” indica carga negativa (tipo N) y el signo “+” carga positiva (tipo P), esto con la condición de que la densidad de portadores es mayor a 10^{14} cm^{-3} :

$$n = \frac{1}{q \rho \mu} \quad (8)$$

Metodología

El método de Van der Pauw es usado para determinar parámetros de los materiales: como el voltaje Hall (V_H) la resistencia Hall (R_H) sin presencia de campo magnético y con presencia de campo magnético el tipo de conductividad n de electrones y p de huecos. La concentración de portadores donadores (N_d) o aceptores (N_a) y la movilidad (μ), todos estos parámetros derivados de la medición de Hall. Para realizar la medición se requiere que la muestra cuente con cuatro contactos en la circunferencia de una muestra plana, de forma arbitraria de espesor uniforme. Este método es particularmente útil para medir muestras de dimensiones muy pequeñas porque el espaciado geométrico de los contactos no es importante.

Usando este método, la resistividad se puede derivar de un total de ocho mediciones que se realizan alrededor de la periferia de la muestra etiquetando los cuatro contactos con A, B, C y D. la aplicación de la corriente se aplica en 2 contactos y en los 2 contactos opuestos se mide los voltajes y se va rotando en sentido horario, y después se repite la operación en sentido anti horario, pero invirtiendo la aplicación de corriente entre los contactos. Las combinaciones se muestran en la Figura 1.

Figura 1 configuración del método de Van der Pauw

El medidor de voltaje registra las lecturas obtenidas de la combinación de los contactos y la fuente de corriente de corriente directa se aplica en la configuración que se presenta en el arreglo de los 16 relevadores en el esquema de la Figura 2.

La fuente de corriente, cuenta con un par de relevadores que permite lograr el cambio del sentido de la corriente a través de los contactos que están colocados sobre una muestra semiconductor de Arsenuro de Galio (GaAs) [4]. Los relevadores están etiquetados de (1 – 8 y 13 – 14) para aplicar la corriente y para medir el voltaje se realiza a través de la conmutación de los micro relevadores, etiquetados como (9 – 12 y 15 – 16).

Para la corriente que se aplica a través del circuito se utiliza una fuente de corriente controlada por voltaje usando el convertidor voltaje corriente con carga flotante usando el amplificador operacional en configuración inversora como se muestra en la Figura 3. La corriente máxima suministrada por la fuente de corriente es de 50 mA, esto para evitar que el amplificador trabaje por arriba del punto de operación sin saturarse.

Esta magnitud de corriente es más que suficiente para ser aplicada a las muestras que tienen una alta resistividad que está función con el nivel de impurezas de dopaje bajo aproximadamente 10^{16} cm^{-3} mientras que en muestras con un alto nivel de impurezas la resistividad es baja aproximadamente 10^{18} cm^{-3} . Como comprobación del sistema electrónico usamos led's para emular la posición de los contactos en la medición de efecto Hall. [5]

Figura 2 Diagrama empleado para la aplicación de corriente y medición de voltaje a través de la muestra

Figura 3 Convertidor voltaje corriente con carga flotante

Para comprobar funcionamiento del sistema electrónico se realizó una simulación en el software de Multisim [6] que se muestra en la Figura 4 emulando los micro relevadores HE721C0500 [7] con los relevadores virtuales (1 – 16) los cuales se fueron activados a través del código digital, para activar los relevadores se utilizó el código digital de 0 desactivado y 1 activado a través de las conexiones de pull down, también se agregó la configuración al circuito de los relevadores H1 y H2 que permiten cambiar el sentido de la corriente que se inyecta a la muestra

A través del código digital se determina que contactos se abrirán y cuales permanecen cerrados, dependiendo en que puntos se aplica la corriente y el sentido, así como la medición del voltaje. Para el control para la medición de la resistividad no se necesita un campo magnético se tienen las combinaciones en la siguiente tabla.

Tabla 1 conmutación digital de los relevadores para medir la resistividad

Voltaje asignado	Código Digital (relevadores)																Corriente aplicada	Voltaje medido
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
V ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AB	DC
V ₂	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	BC	AD
V ₃	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	CD	BA
V ₄	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	DA	CB
Cambiando el sentido de la corriente																		
V ₅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BA	CD
V ₆	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	CB	AD
V ₇	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	DC	BA
V ₈	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	AD	BC

Figura 4 Simulación en Multisim del sistema electrónico de Hall

Software

Para el control y análisis de los resultados se desarrolló un programa en LabVIEW [8] como una interfaz virtual para programar parámetros de entrada. En la Figura 5 se muestra la interfaz de usuario seccionada en entrada, medición y salida, en la sección de entrada se localiza el control numérico tipo dial donde se ajusta la corriente que se aplica a la muestra y se realizan dos tipos de medición sin campo magnético y con campo magnético seleccionado el interruptor digital, la intensidad se ajusta por el convertidor voltaje corriente (0-5V) a (0 a 50mA) a través del puerto, modulación de ancho de pulso (PWM) el cual emula una salida analógica. El espesor de la película semiconductor con control numérico teniendo en cuenta que las unidades son en micras, el factor geométrico de la muestra que por default es 1 y la magnitud del campo magnético que el constante es de 0.55 T. En la sección de análisis el programa registra las lecturas por cada estado, cada lectura registrada es el promedio del número de lecturas registradas por el puerto analógico. En el programa solo corre los 8 estados reportados en la Tabla 1, los primeros 4 estados corresponde a la medición sin campo magnético en donde inicia el programa con la corriente aplicada en el sentido de las manecillas de reloj, terminando los 4 estado vuelve a repetir la medición pero aplicando la corriente en el sentido inverso. El programa permite hacer la medición con campo magnético cuando está deshabilitado el botón (ok sin Campo magnético), pero si se habilita el botón con campo magnético aplica los 8 estados 4 campo magnético y aplicando en el sentido de reloj la corriente y en los otros 4 estado se pide invertir el flujo magnético, esto se logra rotando físicamente la posición de los imanes y el programa invierte el sentido de la corriente.

Los voltajes con y sin campo magnético se indican en arreglo tipo tabla dentro del programa, así como la corriente aplicada, debajo de la tabla se encuentra indicadores de voltaje y corriente que registran los voltajes en cada estado, así como la corriente aplicada. En sección de salida se encuentran los indicadores numéricos que son los resultados de las ecuaciones 1 a 8, en estos se muestra la resistencia Hall promedio R_H y parciales R_{Hc} , R_{Hd} . La resistividad promedio ρ y las parciales ρ_a , ρ_b , finalmente se encuentran los indicadores de movilidad y de densidad de portadores. En la parte de debajo de la interfaz se localizan dos indicadores de texto, en el indicador estado se visualiza en texto la etapa de la medición en donde muestra en que contactos se está aplicado la corriente, y en el segundo se visualiza el tipo de dopaje si es tipo n o tipo p de acuerdo al signo de la ecuación 8, si el cálculo arroja es inferior a 10^{14} , el mensaje muestra que la muestra es intrínseca.

Figura 5 Interfaz del programa de Hall

Resultados

En la Figura 6 se muestran las conexiones físicas del sistema electrónico integrado con la tarjeta de adquisición Arduino Mega 2560 [9], la configuración de los pines digitales para lograr la conmutación de los relevadores corresponde a los primeros 8 bits de D5 a D12 y los 8 restantes bits corresponden de D42 a D49 que es la combinación reportada líneas arriba para la aplicación de corriente, para el registro del voltaje analógico se utilizó el canal A0. En la fuente de corriente se empleó el amplificador operacional TL081 que convierte el voltaje en corriente que antes de pasar al sistema circula por 2 relevadores que permiten invertir el sentido de esta al sistema. La activación del sentido de la corriente se logra controlar a través de bit digital D4 de la tarjeta.

En las figuras 7 a) b) y c) se muestra la oblea de GaAs comercial de wafer technology [10]. Esta oblea se divide en pedazos pequeños y con geometría rectangular que se utilizan en las muestras hasta alcanzar dimensiones de 1 cm². Los contactos que se colocan en la muestra corresponden a pequeños pedazos indio (In) que se funden aproximadamente a 200°C en una atmosfera controlada sobre la superficie de GaAs. Los contactos se colocaron en los laboratorios del CIACYT-UASLP, con los contactos sobre la muestra se reduce la resistencia entre los electrodos y la muestra lo que permite reducir la corriente que se aplica.

Para demostrar que se tiene control del sentido de la corriente se presenta en la figura 8a dos led's que están conectados a los contactos a y b encontrados en forma paralela uno con respecto al otro (led rojo y led verde), cuando la corriente fluye en el sentido a-b se enciende el led rojo que queda en polarización directa con el sentido de la corriente mientras que el led verde permanece apagado esto debido a que queda polarizado inversamente mientras que si la corriente fluye en sentido opuesto en los contactos b-a se enciende el led verde y se apaga el led rojo. En el programa de LabVIEW de acuerdo a la tabla se logra controlar el sentido activando los relevadores a través del bit D4. En la figura 8b se demuestra la conmutación entre los contactos etiquetados como a, b, c y d en la que se colocaron cuatro led's de color rojo y en la cual se va rotando en sentido horario la aplicación de la corriente a través de los contactos, la corriente aplicada fue de 5 mA.

Figura. 6 sistema electrónico de Hall

a)

b)

c)

Figuras 7 a) y b) oblea comercial de GaAs, c) muestra de GaAs empleada en la medición

a)

b)

Figuras 8 a) invirtiendo el sentido de la corriente entre los contactos b) emulando la muestra aplicando la corriente en sentido horario

En la tabla 2 se presenta los valores experimentales de la medición de la resistencia. La medición realizada a la muestra de GaAs de 1 cm² y un espesor de 0.3 mm medido con un vernier. Solo se cuenta con una sola muestra a la cual se le aplicó una corriente de 5 mA. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 2

Voltaje asignado	Corriente aplicada	Voltaje medido
V ₁	5 mA	8.049
V ₂	5 mA	9.2083
V ₃	5 mA	7.1669
V ₄	5 mA	8.0985
V ₅	-5 mA	5.7143
V ₆	-5 mA	6.4293
V ₇	-5 mA	6.5320
V ₈	-5 mA	7.440

Resultados de la muestra 01

Resistividad	0.0019 Ω – cm
Movilidad	11176 cm ² /vol seg
Portadores	5.6 × 10 ¹⁷
Tipo	N

La muestra que se caracterizó corresponde a una oblea de GaAs (110) donde el dato reportado por el fabricante es de 2.2 × 10¹⁸ cm⁻³

Conclusiones

La idea de haber realizado este proyecto fue para facilitar el proceso de caracterización de un semiconductor en particular de materiales de GaAs en el área de investigación de dispositivos de celdas solares. Sin embargo, el reto fue complicado por la situación de que el instituto no cuenta con un sistema de horneado para los contactos por lo que se complicó tener una buena difusión de los mismos lograr que los contactos queden adheridos a la superficie de la muestra.

Se logró desarrollar un sistema electrónico confiable y sobre todo de bajo costo, permite tener una portabilidad.

Este proyecto consta de elementos pequeños pero muy útiles para el desarrollo del hardware, esto hace que el circuito no sea difícil de manejar o manipular y se puede tener en cualquier espacio. En el desarrollo del hardware se llevó más tiempo que el del software, ya que fue un reto al analizar la lógica de cerrar y abrir los micro relevadores de modo que la corriente no se fuera a ir por otras líneas, resulto un poco complicado y a su vez al probar con los relevadores y en la forma que se tiene que enclavar la señal. El desarrollo del software fue más sencillo, ya que, se tenía en el algoritmo de para realizar la conmutación de los estados lógicos y el registro de los datos. El proyecto aún no termina porque se tendrá que probar en un circuito impreso para reducir el espacio y también se tendrá que usar un algoritmo que permita reducir el número de componentes. En la realización del proyecto se agradece el apoyo de 3 instituciones de educación superior, logrando la integración del trabajo colaborativo entre las instituciones.

Referencias

- [1] J. I. Pankove, *Optical Processes in Semiconductors*, 2nd Revised ed, Dover Publications,, 2010.
- [2] H. Castro, «Automated Setup for Van Der Pauw Hall Measurements,» *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, pp. 198-205, 2011.
- [3] A. Garg, «Automating Energy Bandgap Measurements in Semiconductors Using,» *European Journal Of Physics Education 1*, pp. 1-14, 2011.
- [4] KEITHLEY, *Model7065, Instruction Manual*, July 2009.
- [5] D. Neamen, *Semiconductor physics and devices*, MC GRAW HILL INDIA, 1 enero 2013.
- [6] NI, «NI Multisim,» NI, 2009.
- [7] «<http://www.farnell.com/datasheets/1633363.pdf>,» [En línea].
- [8] R. Bitter, *LabView advanced programming techniques*, Second Edition, CRC Press, 1 septiembre 2006.
- [9] «<https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3>,» [En línea].
- [10] «<http://www.wafertech.co.uk/products/gallium-arsenide-gaas/>,» [En línea].
- [11] M. Schwartz, *Programming Arduino with LabVIEW*, packt publishing, enero 2015.